

“BOBURNOMA” ASARIDA AKS ETTIRILMAGAN SAHIFALAR

SOBIROV JAMSHIDBEK ZOKIRJON O‘G‘LI

ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI TARIX

FAKULTETI

3-BOSQICH TALABASI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Bobur Mirzoning “Boburnoma” asarida ayrim yillardagi voqealarning turli sabablarga ko‘ra bayon etilmay qolgan qismlari, bu xususidagi olimlarning hamda yozuvchilarning fikrlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Bobur Mirzo, “Boburnoma”, “Tarixi Rashidiy”, Bartold, Kobul, Qandaxor, Balx, Badaxshon.

Soha mutaxassislarining e’tiroficha, XV – XVI asrlardagi Markaziy Osiyo tarixini Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma”si va Muhammad Haydar Mirzoning “Tarixi Rashidiy” asarlari tadqiqi asosida yaratish mumkin ekan. Darhaqiqat, XV – XVI asrlardagi Movarounnahr, Xuroson va Hindiston hududida yuz bergan ijtimoiy, siyosiy, adabiy, madaniy voqealarni o‘rganishda “Boburnoma”ning o‘rni beqiyos ekanligini har bir ma’rifatli inson e’tirof etadi.

Tarixi Rashidiy”ni chuqur o‘rganib, uni “Boburnoma” bilan solishtirgan V. V. Bartold yozgan edi: “Mirzo Haydarning asari ko‘p hollarda uning xolavachchasi Boburning yodnomalarini eslatadi. Uning tarixiy ma’lumotlari xuddi Boburnikidek haqqoniyli va betarafonaligi bilan ko‘zga tashlanadi, jug‘rofiy tavsiflar esa joylarni aniq va ravshan tasvirlaydi”.

Milodiy 1520-yilning 24-yanvaridan to 1525-yilning noyabrigacha bo‘lgan vaqtida Bobur nihoyatda band bo‘lgan. Shuning uchun “Boburnoma”ni har kuni yozish imkoniyati bo‘lmagan. Balx va Badaxshonga qilgan bir martadan, Qandahor va Hindistonga qilgan uchtadan yurishlari huddi shu davrga to‘g‘ri keladi. Shuning uchun “Boburnoma” asarining aynan shu yilgi voqealarida uzilish bo‘ladi.

Xijriy 927, milodiy 1520-yilning 13-dekabridan 1521-yilning 30-noyabrigacha bo‘lgan vaqtda Badaxshonda Xon Mirza vafot etadi. Bu xabardan Bobur qattiq qayg‘uga botadi. Xon Mirzaning o‘g‘li Sulaymon hali yosh bola edi. U onasi Sulton Nigor Xonim bilan birga Kobulga keladi.

Bobur Humoyunni Badaxshonga hokim etib tayinlaydi-da, o‘zi “garm sayr” yurtlariga harbiy va boshqa jihatlardan tayyorgarlik ko‘rishga kirishib ketadi. Qandahorni qamal qilib turganida ham bir necha kichikroq-kichikroq yurishlarga boshchilik qilib turadi. Shu sababli ham “Boburnoma” asarida ayni shu vaqtdagi voqealarda ham uzilish kuzatiladi.

Bartold yana xulosa qilib aytadiki, garchi “Tarixi Rashidiy” mayda tafsilotlarning izchilligi, voqealar kechgan sanalarning aniqligi borasida “Boburnoma”dan keyinda tursa ham, biroq unda Mo‘g‘uliston tarixiga oid shunday ma’lumotlar keltiriladiki, ularni boshqa tarixiy manbalardan topib bo‘lmaydi”.

V. V. Bartoldning fikrini davom ettirib aytadigan bo‘lsak, “Tarixi Rashidiy”ning ma’lumotlari, tadqiqotchilar aniqlaganidek, “Boburnoma”ning bizgacha yetib kelmagan yoki o‘z vaqtida yozilmay qolgan ayrim kambud joylarini to‘latishga ham yordam beradi.

Undan tashqari “Boburnoma”da bayon qilingan voqealarning jug‘rofiy kengligi Boburning o‘zi bosib o‘tgan joylar – Movarounnahr, Xuroson, Kobul, Badaxshon, Hindiston doirasida ifodalansa, Mirzo Haydar esdaliklarida bu yerlardan tashqari yana uning o‘zi yurgan joylar: Mo‘g‘uliston, Koshg‘ar, Tibet, Kashmirlar tasvirlanadi.

Binobarin, har ikki asarni bir-biriga qiyoslab o‘rganish, ulardagi tarixiy ma’lumotlar doirasini kengaytiradi va har ikkala asarning ham tarixiy manba sifatidagi ahamiyatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://saviya.uz>
2. https://kh_davron.uz
3. O‘zbekiston tarixining dolzarb masalalari yosh tadqiqotchilar nigohida (iqtidorli talabalarning maqolalar to‘plami). 7-jild. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti. – Toshkent: Turon Iqbol, 2019-yil.
4. <https://saviya.uz>
5. Ansoriddin Ibrohimov, Boburiylar merosi. – Toshkent: Mexnat, 1993-yil.
6. Ansoriddin Ibrohimov, Boburiylar merosi. – Toshkent: Mexnat, 1993-yil.